

Concurso de oposición en el Servicio Profesional Docente: Un análisis retrospectivo en el estado de Chiapas.

*Opposition contest in the Professional Teaching Service:
A retrospective analysis in the state of Chiapas*

Iris Alfonzo Albores / iris.alfonzo@cresur.edu.mx
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Fecha de recepción: 25 de agosto de 2017
Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2017

Resumen

En el Sistema Educativo Mexicano se comienza a comprender que para que un profesor recién egresado acceda al sistema educativo, debe tener unas capacidades individuales que lo hagan posible. Es necesario que manifieste su capacidad educativa y su grado de sensibilidad social.

En la sociedad actual, es mucho más fácil que los profesores recién egresados accedan constantemente a la información por medio de internet y esto conlleva apresurados cambios que esbozan consecutivamente nuevos problemas, demandando a los profesores múltiples capacidades para crear el conocimiento puntual que les admita enfrentar las problemáticas actuales sin dificultad.

En este documento se presenta un análisis de los resultados del concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente de educación básica del sureste de México; para el ciclo escolar 2014-2015.

Palabras clave: Servicio Profesional Docente, Educación básica, mediador, evaluación, sociedad del conocimiento.

ARTÍCULO

Abstract

In the Mexican educational system is beginning to understand that for a newly graduated teacher access to the education system must have some individual skills that make it possible. It is necessary to express its educational capacity and degree of social sensitivity.

In today's society, it is much easier for newly graduated teachers constantly access information via the internet and this leads to hasty changes consecutively outlines new problems, requiring teachers to create multiple capacities timely knowledge that supports them to cope with the current problems without difficulty.

This paper analyzes the results of the competitive examination for admission to teacher professional service basic education Southeast Mexico is presented; for the 2014-2015 school year.

Keywords: Professional Teaching Service, Basic Education, mediator, evaluation, knowledge society.

Introducción

La comunidad educativa cada día se torna más global y se desenvuelve fuera de las demarcaciones materiales que limitan a los centros educativos. Este cambio globalizador ha hecho que dicha comunidad sea más participativa y que temas difíciles de abordar tomen una gran relevancia; uno de ellos es el de la evaluación en general, y de la evaluación de los profesores, en particular (Cantero, Deus y Abalde; 2002).

Evaluar la tarea de un profesional es complejo y lo es también evaluar al profesional que pretende ingresar al sistema educativo; y resulta considerablemente complejo por diferentes razones: (Madrid Izquierdo, 2005).

1. *La incertidumbre: La tarea educativa no se rige por modelos rígidos, por lo que la incertidumbre es una variable que interviene de modo concluyente en todos los ámbitos de la educación.*
2. *La necesidad de evaluar el proceso educativo: es decir, el proceso de desarrollo de una acción y las consecuencias de la misma. Lo que quiere decir que sería un despropósito evaluar a los profesores que pretenden ingresar al sistema educativo mexicano sin tomar en cuenta*
 - a. *el contexto socio-cultural del que proviene.*
 - b. *los recursos con que ha contado hasta ahora para llevar cabo su actividad de formación.*

En el Sistema Educativo Mexicano se comienza a comprender que para que un profesor recién egresado acceda al sistema educativo, debe tener unas capacidades individuales que lo hagan posible. Es necesario que manifieste su capacidad educativa y su grado de sensibilidad social (Vaillant, 2004).

En el Sistema Educativo Mexicano se comienza a comprender que para que un profesor recién egresado acceda al sistema educativo, debe tener unas capacidades individuales que lo hagan posible. Es necesario que manifieste su capacidad educativa y su grado de sensibilidad social (Vaillant, 2004).

Por otra parte, en la sociedad actual, es mucho más fácil que los profesores recién egresados accedan constantemente a la información por medio de internet y esto conlleva apresurados cambios que esbozan consecutivamente nuevos problemas, demandando a los profesores múltiples capacidades para crear el conocimiento puntual que les admita enfrentar las problemáticas actuales sin dificultad.

Por ello, hoy en día el papel de los recién egresados de las escuelas normales y facultades de pedagogía o educación no es cultivar unos conocimientos que poseerán una validez delimitada por el tiempo,

sino enseñar a aprender a aprender de modo autónomo e impulsar su perfeccionamiento cognoscitivo y personal por medio de trabajos críticos y aplicables al contexto, valiéndose de la extraordinaria cantidad de información disponible (Garduño, 2000).

Cada vez más se ve al profesor como un mediador y en los exámenes de oposición habría que tratarlos como tal; profesionales que deben demostrar su capacidad para: (Schulmeyer, 2004).

- ☞ Planificar de forma flexible.
- ☞ Establecer metas
- ☞ Regular los aprendizajes
- ☞ Evaluar los progresos
- ☞ Organizar el contexto en el que se desarrollan los estudiantes los que
- ☞ ha de colaborar.
- ☞ Facilitar interacción con los materiales y el trabajo colaborativo.
- ☞ Fomentar el logro de aprendizajes significativos
- ☞ Fomentar la búsqueda de novedades
- ☞ Potenciar el sentimiento de capacidad
- ☞ Enseñar qué hacer, cómo, cuándo y por qué,
- ☞ Ayudar a moderar la impulsividad.
- ☞ Compartir las experiencias de aprendizaje
- ☞ Atender las diferencias individuales
- ☞ Desarrollar en los alumnos actitudes positivas

La mejor manera de lograr que los profesionales recién egresados sustentaste adquieran todas las capacidades antes mencionadas es promoviendo la apropiada formación desde las propias normales o facultades, estimulando el uso y la combinación de las tecnologías a partir de la observación y atención de sus necesidades y por ende, suministrando las adecuadas infraestructuras tecnológicas y una buena instrucción continua (Fernández, Mateo y Muñiz; 1996).

La evaluación del docente novel

En la educación se evalúa para saber, se evalúa sobre la base de deducciones. Ante este escenario es conveniente hacer una pausa que invite a la reflexión. Pues es necesario que al hablar de evaluación, se entienda que se hace desde la visión de evaluar con propósito formativo; lo que quiere decir que no se trata de medir, calificar, corregir, clasificar, aplicar tests, etcétera.

Sin embargo, el concepto de evaluación tiene que ver con todas las actividades anteriormente mencionadas; lo que provoca que compartan un campo semántico y el gran reto es saber diferenciar

los recursos que utilizan y los usos y fines a los que sirven (Berro, Martín, Amblàs, Puchades, Sallarés y Bugada; 2010).

Puesto que una evaluación que sirva únicamente a los fines antes mencionados está destinada a desempeñar un papel funcional e instrumental, del cual no se aprende; lo que lleva a comprender que en el ámbito educativo debe concebirse la evaluación como una actividad de análisis del aprendizaje, dado que se da por hecho que la evaluación es aprendizaje, dado que por ella obtenemos conocimiento (Bravo, Falck, González, Manzi y Peirano; 2008).

La evaluación de ingreso al servicio profesional docente determina la idoneidad o no de los docentes que pretenden su ingreso; por lo tanto es fundamental para conocer las capacidades de los nuevos profesores, así como generar recomendaciones y tomar decisiones sobre disposiciones académicas y administrativas.

Pero eso no es todo, es fundamental para suministrar retroalimentación a los sustentaste, lo que puede tener un efecto directo de su percepción propia. También, suministra información sobre la responsabilidad institucional en la mejora de los centros formadores de maestros (Elizalde Lora y Reyes Chávez; 2008).

Análisis de resultados

El presente análisis de resultados devela algunos datos interesantes respecto a los resultados del concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente de educación básica. El examen se aplicó en el mes de Mayo de 2014 a 7969 personas en los estados que comprenden el sur sureste de México: Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El 63% de los sustentantes obtuvieron resultados de NO IDEÓNEOS lo que resulta preocupante, pues claramente se observa que el papel de las escuelas formadoras de maestros deja mucho que desear.

Tabla I
Sustentantes del Sur Sureste de México

Entidad	Cantidad
Chiapas	1587
Yucatán	3339
Quintana Roo	1091
Tabasco	921
Campeche	1031
Total	7969

Nota: El estado con mayor número de sustentaste es Yucatán y el de menor número es Tabasco

Figura 1.- Sustentantes del Sur Sureste de México (por entidad)

En el Figura 1 se puede observar que la cantidad de sustentantes en la región sur sureste de México para ingresar al Servicio Profesional Docente de Educación Básica fue de 7696 personas. 42% fueron del estado de Yucatán, 20% de Chiapas, 13% de Campeche, 11% de Tabasco y 14% de Quintana Roo.

Tabla 2
Grupo de desempeño de la región sur sureste

Grupo de Desempeño	Cantidad
A	277
B	957
C	1703
D	20
No idoneo	5012
Total	7969

Nota: El grupo de desempeño con mayor número de sustentantes en la región sur sureste es el NO IDONEO.

Figura 2.- Grupo de desempeño de la región sur sureste

En el Figura 2 se puede observar que el grupo de desempeño NO IDEONEO es de 63%, el grupo A, apenas logra el 4%, el grupo B suma un 12%, el grupo C tiene en total el 21% y el grupo D un 0%. Aun sumando los grupos A, B, C y D no se logra contener al grupo de desempeño NO IDONEO.

Tabla 3
Grupo de desempeño del estado de Campeche

Campeche	
Grupo de Desempeño	Cantidad
A	20
B	70
C	217
D	0
No idoneo	724
Total	1031

Nota: El grupo de desempeño con mayor número de sustentantes en el estado de Campeche es el NO IDONEO.

Figura 3.- Grupo de desempeño del estado de Campeche

En el Figura 3 se puede observar que el grupo de desempeño NO IDEONEO es de 70%, el grupo A, apenas logra el 2%, el grupo B suma un 7%, el grupo C tiene en total el 21% y el grupo D no aparece. Aun sumando los grupos A, B, C y D no se logra contener al grupo de desempeño NO IDONEO en este Estado.

Tabla 4
Grupo de desempeño del Estado de Chiapas

Chiapas	
Grupo de Desempeño	Cantidad
A	55
B	230
C	339
D	1
No idoneo	962
Total	1587

Nota: El grupo de desempeño con mayor número de sustentantes en el estado de Chiapas es el NO IDONEO.

Figura 4.- Grupo de desempeño del estado de Chiapas

En el Figura 4 se puede observar que el grupo de desempeño NO IDEONEO es de 61%, el grupo A, apenas logra el 3%, el grupo B suma un 15%, el grupo C tiene en total el 21% y el grupo con 0%. Aun sumando los grupos A, B, C y D no se logra contener al grupo de desempeño NO IDONEO en este Estado.

Tabla 5
Grupo de desempeño del Estado de Quintana Roo

Qroo	
Grupo de Desempeño	Cantidad
A	26
B	104
C	244
D	
No idoneo	717
Total	1091

Nota: El grupo de desempeño con mayor número de sustentantes en el estado de Quintana Roo es el NO IDONEO.

Figura 5.- Grupo de desempeño del estado de Quintana Roo

En el Figura 5 se puede observar que el grupo de desempeño NO IDEONEO es de 66%, el grupo A, apenas logra el 2%, el grupo B suma un 10%, el grupo C tiene en total el 22% y el grupo D no aparece. Aun sumando los grupos A, B, C y D no se logra contener al grupo de desempeño NO IDONEO en este Estado.

Tabla 6
Grupo de desempeño del Estado de Tabasco

Tabasco	
Grupo de Desempeño	Cantidad
A	20
B	59
C	174
D	
No idoneo	668
Total	921

Nota: El grupo de desempeño con mayor número de sustentantes en el estado de Tabasco es el NO IDONEO.

Figura 6.- Grupo de desempeño del estado de Tabasco

En el Figura 6 se puede observar que el grupo de desempeño NO IDEONEO es de 73%, el grupo A, apenas logra el 2%, el grupo B suma un 6%, el grupo C tiene en total el 19% y el grupo D no aparece. Aun sumando los grupos A, B, C y D no se logra contener al grupo de desempeño NO IDONEO en este Estado.

Tabla 7
Grupo de desempeño del Estado de Yucatán

Yucatán	
Grupo de Desempeño	Cantidad
A	156
B	494
C	729
D	19
No idoneo	1941
Total	3339

Nota: El grupo de desempeño con mayor número de sustentantes en el estado de Yucatán es el NO IDONEO.

Figura 7.- Grupo de desempeño del estado de Yucatán

En el Figura 7 se puede observar que el grupo de desempeño NO IDEONEO es de 58%, el grupo A, apenas logra el 5%, el grupo B suma un 15%, el grupo C tiene en total el 22% y el grupo D con 0%. Aun sumando los grupos A, B, C y D no se logra contener al grupo de desempeño NO IDONEO en este Estado.

Tabla 8
Titulados de la región sur sureste

Región	
Titulados	5266
No Titulados	2703
Total	7969

Nota: Se observa que nivel de la región el número de los titulados es mucho mayor que el de los no titulados.

Figura 8.- Titulados de la región sur sureste

En el Figura 8 se puede observar que la cantidad de sustentantes titulados es del 66%, mientras que los no titulados son el 35%.

Tabla 9
Titulados en Chiapas

Chiapas	
Titulados	554
No Titulados	1033
Total	1587

Nota: Se observa que el número de titulados es menor que el de los no titulados. Es el único estado de la región que muestra ese comportamiento

Figura 9.- Titulados en Chiapas

En el Figura 9 se puede observar que la cantidad de sustentantes titulados es del 35%, mientras que los no titulados son el 65%.

Tabla 10
Titulados en Campeche

Campeche	
Titulados	811
No Titulados	220
Total	1031

Nota: Se observa que el número de titulados es casi 4 veces mayor que el de los no titulados.

Campeche

Figura 10.- Titulados en Campeche

En el Figura 10 se puede observar que la cantidad de sustentantes titulados es del 79%, mientras que los no titulados son el 21%.

Tabla II
Titulados en Quintana Roo

Qroo	
Titulados	781
No Titulados	310
Total	1091

Nota: Se observa que el número de titulados es 2 veces mayor que el de los no titulados.

Figura 11.- Titulados en Quintana Roo

En el Figura 11 se puede observar que la cantidad de sustentantes tituladoses del 72%, mientras que los no titulados son el 28%.

Tabla 12
Titulados en Tabasco

<h2>Tabasco</h2>	
Titulados	505
No Titulados	416
Total	921

Nota: Se observa que el número de titulados es mayor que el de NO TITULADOS.

Tabasco

Figura 12.- Titulados en Tabasco

En el Figura 12 se puede observar que la cantidad de sustentantes titulados es del 55%, mientras que los no titulados son el 45%.

Tabla 13
Titulados en Yucatán

Yucatán	
Titulados	2615
No Titulados	724
Total	3339

Nota: Se observa que el número de titulados es casi 4 veces mayor que el de NO TITULADOS.

Figura 13.- Titulados Yucatán

En el Figura 13 se puede observar que la cantidad de sustentantes titulados es del 78%, mientras que los no titulados son el 22%.

Tabla 14
 Nivel de desempeño en HlyREP¹ de la región sur sureste

Yucatán	
Titulados	2615
No Titulados	724
Total	3339

Nota: En la región sur sureste predomina el nivel de desempeño I.

¹ Habilidades Intelectuales y Responsabilidades Ético - Profesionales

Figura 14.- Nivel de desempeño en HlyREP de la región sur sureste

En el Figura 14 se puede observar que en la región sur sureste el nivel de desempeño I acopia el 59%, el nivel 2 acopia el 35% y el nivel 3, tan solo el 6%.

Tabla 15
Nivel de desempeño en HlyREP² del Estado de Chiapas

Chiapas	
Nivel de Desempeño	Cantidad
1	903
2	586
3	98
Total	1587

Nota: En el Estado de Chiapas predomina el nivel de desempeño I.

2 Habilidades Intelectuales y Responsabilidades Ético - Profesionales

Figura 15.- Nivel de desempeño en HlyREP del Estado de Chiapas

En el Figura 15 se puede observar que en el Estado de Chiapas el nivel de desempeño I acopia el 57%, el nivel 2 acopia el 37% y el nivel 3, tan solo el 6%.

Tabla 16
Nivel de desempeño en HlyREP³ del Estado de Campeche

Campeche	
Nivel de Desempeño	Cantidad
1	676
2	327
3	28
Total	1031

Nota: En el Estado de Campeche predomina el nivel de desempeño I.

3 Habilidades Intelectuales y Responsabilidades Ético - Profesionales

Figura 16.- Nivel de desempeño en HlyREP del Estado de Campeche

En el Figura 16 se puede observar que en el Estado de Campeche el nivel de desempeño I acopia el 65%, el nivel 2 acopia el 32% y el nivel 3, tan solo el 3%.

Tabla 17
Nivel de desempeño en HlyREP⁴ del Estado de Quintana Roo

Quintana Roo	
Nivel de Desempeño	Cantidad
1	678
2	368
3	17
Total	1063

Nota: En el Estado de Quintana Roo predomina el nivel de desempeño I.

4 Habilidades Intelectuales y Responsabilidades Ético - Profesionales

Figura 17.- Nivel de desempeño en HlyREP del Estado de Quintana Roo

En el Figura 17 se puede observar que en el Estado de Quintana Roo el nivel de desempeño I acopia el 64%, el nivel 2 acopia el 35% y el nivel 3, tan solo el 1%.

Tabla 18
Nivel de desempeño en HlyREP⁵ del Estado de Tabasco

Tabasco	
Nivel de Desempeño	Cantidad
1	636
2	255
3	30
Total	921

Nota: En el Estado de Tabasco predomina el nivel de desempeño I.

5 Habilidades Intelectuales y Responsabilidades Ético - Profesionales

Figura 18.- Nivel de desempeño en HlyREP del Estado de Tabasco

En el Figura 18 se puede observar que en el Estado de Tabasco el nivel de desempeño I acopia el 69%, el nivel 2 acopia el 28% y el nivel 3, tan solo el 3%.

Tabla 19
Nivel de desempeño en HlyREP⁶ del Estado de Yucatán

Yucatán	
Nivel de Desempeño	Cantidad
1	1807
2	1289
3	243
Total	3339

Nota: En el Estado de Yucatán predomina el nivel de desempeño I.

6 Habilidades Intelectuales y Responsabilidades Ético - Profesionales

Figura 19.- Nivel de desempeño en HIyREP del Estado de Yucatán

En el Figura 19 se puede observar que en el Estado de Yucatán el nivel de desempeño I acopia el 54%, el nivel 2 acopia el 39% y el nivel 3, tan solo el 7%.

Tabla 20
Nivel de desempeño en CyHPD⁷ de la región sur sureste

PRACTICA DOCENTE	
S	Cantidad
Nivel 1	2575
Nivel 2	4006
Nivel 3	1388
Total	7969

Nota: En la región sur sureste predomina el nivel de desempeño 2.

⁷ Conocimiento y Habilidades para la práctica docente

Nivel de Desempeño

Figura 20.- Nivel de desempeño en CyHPD de la región sur sureste

En el Figura 20 se puede observar que en la Región Sur Sureste el nivel de desempeño I acopia el 32%, el nivel 2 acopia el 50% y el nivel 3, tan solo el 18%.

Tabla 21
Nivel de desempeño en CyHPD⁸ del Estado de Chiapas

Chiapas	
Nivel de Desempeño	Cantidad
Nivel 1	503
Nivel 2	765
Nivel 3	319
Total	1587

Nota: En el Estado de Chiapas predomina el nivel de desempeño 2.

8 Conocimiento y Habilidades para la práctica docente

Figura 21.- Nivel de desempeño en CyHPD del Estado de Chiapas

En el Figura 21 se puede observar que en el Estado de Chiapas el nivel de desempeño I acopia el 32%, el nivel 2 acopia el 48% y el nivel 3, tan solo el 20%.

Tabla 22
Nivel de desempeño en CyHPD⁹ del Estado de Campeche

Campeche	
Nivel de Desempeño	Cantidad
Nivel 1	425
Nivel 2	495
Nivel 3	111
Total	1031

Nota: En el Estado de Campeche predomina el nivel de desempeño 2.

⁹ Conocimiento y Habilidades para la práctica docente

Figura 22.- Nivel de desempeño en CyHPD del Estado de Campeche

En el Figura 22 se puede observar que en el Estado de Campeche el nivel de desempeño I acopia el 41%, el nivel 2 acopia el 48% y el nivel 3, tan solo el 11%.

Tabla 23
Nivel de desempeño en CyHPD¹⁰ del Estado de Quintana Roo

Quintana Roo	
Nivel de Desempeño	Cantidad
Nivel 1	369
Nivel 2	573
Nivel 3	121
Total	1063

Nota: En el Estado de Quintana Roo predomina el nivel de desempeño 2.

10 Conocimiento y Habilidades para la práctica docente

Figura 23.- Nivel de desempeño en CyHPD del Estado de Quintana Roo

En el Figura 23 se puede observar que en el Estado de Chiapas el nivel de desempeño I acopia el 35%, el nivel 2 acopia el 54% y el nivel 3, tan solo el 11%.

Tabla 24
Nivel de desempeño en CyHPD¹¹ del Estado de Tabasco

Tabasco	
Nivel de Desempeño	Cantidad
Nivel 1	392
Nivel 2	441
Nivel 3	88
Total	921

Nota: En el Estado de Tabasco predomina el nivel de desempeño 2.

11 Conocimiento y Habilidades para la práctica docente

Figura 24.- Nivel de desempeño en CyHPD del Estado de Tabasco

En el Figura 24 se puede observar que en el Estado de Tabasco el nivel de desempeño I acopia el 43%, el nivel 2 acopia el 48% y el nivel 3, tan solo el 9%.

Tabla 25
Nivel de desempeño en CyHPD¹² del Estado de Yucatán

Yucatán	
Nivel de Desempeño	Cantidad
Nivel 1	886
Nivel 2	1732
Nivel 3	721
Total	3339

Nota: En el Estado de Yucatán predomina el nivel de desempeño 2.

12 Conocimiento y Habilidades para la práctica docente

Figura 25.- Nivel de desempeño en CyHPD del Estado de Yucatán

En el Figura 25 se puede observar que en el Estado de Yucatán el nivel de desempeño I acopia el 26%, el nivel 2 acopia el 52% y el nivel 3, tan solo el 22%.

Conclusión

Es indudable que los resultados del concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente de educación básica del sur sureste de México es un fracaso en su primera edición y es necesario abonar para solucionar el problema.

Es necesario cambiar de paradigma y concebir a la profesión docente como un proceso sistémico y complejo organizado en múltiples fases y ambientes que están conexos; para ello, la experiencia de la formación inicial con una orientación de prácticas llevadas a cabo por los estudiantes de los centros formadores de docentes, así como una preparación a la docencia con tipologías específicas para cada nuevo docente cobran una gran importancia en los aprendizajes del futuro profesor en el instante de su inclusión profesional.

En conclusión, el estado con mayor número de sustentaste es Yucatán y el de menor número es Tabasco, el grupo de desempeño con mayor número de sustentantes en la región sur sureste es el NO IDONEO, así como el de todos los estados de la república que se analizaron.

Se observa que en términos generales, el número de los titulados es mucho mayor que el de los no titulados, a excepción del estado de Chiapas, en dónde el número de titulados es menor que el de los no titulados; lo que aporta un dato interesante, pues a diferencia de otros estados, este se encuentra rezagado en comparación de los demás, en que se percibe que el número de titulados es de 2 o hasta 4 veces mayor que el de los no titulados.

El Nivel de desempeño en HlyREP de todos los estados se sitúa en el nivel I y el nivel de desempeño en CyHPD en todos los estados predomina el nivel 2.

Referencias bibliográficas

- » Cantero, J. M., Deus, R. M., & Abalde, E. (2002). Evaluación docente vs evaluación de la calidad. *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa (RELIEVE)*, 8(2), 103-134.
- » Madrid Izquierdo, J. M. (2005). La formación y la evaluación docente del profesorado universitario ante el espacio europeo de educación superior. *Educatio Siglo XXI*, 23.
- » Vaillant, D. (2004). Construcción de la profesión docente en América Latina: tendencias, temas y debates. *PREAL*.
- » Garduño, J. M. G. (2000). ¿Qué factores extraclase se ven afectados en la evaluación docente en la educación superior?. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 5(10), 303-325.
- » Schulmeyer, A. (2004). Estado actual de la evaluación docente en trece países de América Latina. Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y El Caribe (Preal). Disponible en <<http://www.preal.org/Archivos/Bajar.asp>.
- » Fernández, J., Mateo, M. A., & Muñoz, J. (1996). Valoración por parte del profesorado de la evaluación docente realizada por los alumnos. *Psicothema*, 8(1), 167-172.
- » Berro, E. G., Martín, S. R., Amblàs, G., Puchades, F. M., Sallarés, J., & Bugada, G. (2010). La evaluación de la actividad docente del profesorado en el marco del EEES. *Aula Abierta*, 38(2), 29-40.
- » Vaillant, D. (2008). Algunos marcos referenciales para la evaluación del desempeño docente en América Latina. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 1(2), 7-22.
- » Bravo, D., Falck, D., González, R., Manzi, J., & Peirano, C. (2008). La relación entre la evaluación docente y el rendimiento de los alumnos: evidencia para el caso de Chile. Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Proyecto P07S-023-F.
- » Elizalde Lora, L., & Reyes Chávez, R. (2008). Elementos clave para la evaluación del desempeño de los docentes. *Revista electrónica de investigación educativa*, 10(SPE), 1-13.
- » Rueda Beltrán, M., Luna Serrano, E., García Cabrero, B., & Loredó Enríquez, J. (2010). La evaluación de la docencia en las universidades públicas mexicanas: un diagnóstico para su comprensión y mejora. *RIEE. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*.